

A importância da política criminal na compreensão do direito penal

Paulo Henrique Miotto DONADELI¹

Resumo: O presente artigo tem como objetivo refletir sobre a necessidade de um estudo interdisciplinar do Direito Penal, que não pode se resumir a uma análise compartimentada e estritamente dogmática, mas deve ter a preocupação de estabelecer um diálogo com os outros campos das Ciências Penais, especialmente com a Política Criminal. Nessa perspectiva, o trabalho busca compreender de forma mais ampla o fenômeno criminal na sociedade contemporânea. A visão interdisciplinar possibilita novos olhares na direção de que a criminalidade é um complexo problema político, que influi na tipificação de uma determinada conduta humana como crime. Ao tipificar uma conduta como criminosa o Estado está atribuindo a ela um desvalor em nome da proteção de um bem jurídico consagrado como fundamental pela sociedade. O trabalho utiliza da metodologia descritiva bibliográfica, para a construção do referencial teórico.

Palavras-chave: Ciências Penais. Direito Penal. Política Criminal. Relação Interdisciplinar. Ensino Jurídico.

¹ **Paulo Henrique Miotto Donadeli.** Pós-doutor em Direito pela Universidade de São Paulo (USP). Doutor em História pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP). Mestre em Direito pela Universidade de Franca (UNIFRAN). Bacharel em pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP). Docente do curso de Direito do Claretiano – Centro Universitário de Batatais.

The importance of criminal policy in understanding criminal law

Paulo Henrique Miotto DONADELI

Abstract: This article aims to reflect on the need for an interdisciplinary study of Criminal Law, which cannot be reduced to a compartmentalized and strictly dogmatic analysis, but must be concerned with establishing a dialogue with other fields of Criminal Sciences, especially with Criminal Policy. From this perspective, the work seeks to understand the criminal phenomenon in contemporary society more broadly. The interdisciplinary vision allows new perspectives in the direction that crime is a complex political problem, which influences the classification of certain human conduct as a crime. By classifying a conduct as criminal, the State is attributing a disvalue to it in the name of protecting a legal good recognized as fundamental by society. The work uses a bibliographic descriptive methodology to construct the theoretical framework.

Keywords: Criminal Sciences. Criminal Law. Criminal Policy. Interdisciplinary Relationship. Legal Education.

1. INTRODUÇÃO

O crime é elemento integrante da história, presente em todas as sociedades que se preocuparam com seu controle e combate. Mas somente se tornou objeto de estudo metódico e sistemático com o advento da modernidade, surgindo a Ciência Penal, que buscou uma objetividade do conhecimento, contrário a qualquer teoria naturalista ou metafísica. A Ciência Penal, atualmente, é formada pelos campos de estudo do Direito Penal, da Criminologia, e da Política Criminal. Para compreender o fenômeno criminal é necessária uma análise integrada, que vai além da dogmática jurídica.

O Direito Penal ocupa-se do delito enquanto fenômeno jurídico, regulado e previsto por normas jurídicas abstratas e sistematizadas, que devem ser interpretadas e aplicadas ao caso concreto, visando a tutela de um bem jurídico fundamental. A Política Criminal, por sua vez, utiliza dos dados coletados e analisados pela Criminologia para propor alterações na legislação penal, de forma que o Direito Penal passa a ser orientado pelos valores trazidos pela integração das Ciências Criminais.

A Política Criminal indica ao Estado as condutas que devem ser criminalizadas e as que devem ser descriminalizadas, bem como indica quando uma pena deve ser aumentada ou deve ser diminuída, aponta o sistema mais idôneo de sanção de certa conduta e mostra quais instrumentos de controle social devem ser utilizados para prevenir a criminalidade. A opção de selecionar um determinado comportamento para definir uma conduta criminosa por meio da tipificação penal é sem dúvida uma política criminal. Desta forma, a política criminal é o exercício do poder punitivo do Estado, que se efetiva na criminalização legal de uma conduta humana.

Na sociedade contemporânea globalizada e altamente tecnológica, a questão criminal não é mais um fator restrito a uma localidade, cada vez mais o crime toma dimensões transnacionais, cada vez mais novas condutas lesivas a bens jurídicos fundamentais surgem, cada vez mais os criminosos se organizam e se aparelham

dificultando o trabalho da polícia e da justiça na repressão criminal, o que requer novas formas de enfrentar esse grave e complexo problema.

Para lidar com esse novo cenário da realidade criminal é preciso melhor conhecer o problema, por meio de estudos que reflitam o papel do Estado frente a necessidade de controlar a criminalidade por meio de políticas públicas de segurança, abrindo novas perspectivas que direcionam os agentes públicos integrantes do sistema de repressão e controle social do Estado para atuarem de forma efetiva na busca de soluções para a violência e marginalidade.

O presente artigo tem como objetivo discutir a importância do estudo da Política Criminal para dar uma visão completa sobre o fenômeno criminal, que vai além da análise dogmática e jurisprudencial do texto de lei, contemplando uma nova forma de dimensionar e discutir a atuação estatal na área de combate à criminalidade, na perspectiva de se fomentar políticas públicas de segurança. O estudo da Política Criminal permite a compreensão de que existem outras medidas de combate à violência.

2. CONCEITO, ORIGENS E FINALIDADES DA POLÍTICA CRIMINAL

Não se pode considerar a Política Criminal como uma disciplina autônoma, com método próprio e rigor científico, e sim um conjunto de conteúdos que auxiliam o Direito Penal, fazendo parte do que se conhece como Ciência Penal. No entanto, não se pode diminuir ou desconsiderar sua importância. A Política Criminal é um conjunto sistematizado de princípios, regras e estratégias voltadas ao combate da criminalidade, por meio do qual o Estado realiza a prevenção e repressão criminal, quando há infringência das regras básicas de convivência social, causando lesões ou expondo a perigo os indivíduos ou a sociedade.

Pode-se conceituar a política criminal como a disciplina prático-valorativa que, com fundamento nos resultados obtidos pela criminologia, através do estudo do crime, do criminoso e do fenômeno jurídico-criminal, busca instrumentos para a prevenção da criminalidade, com

influência direta, não apenas na fase da elaboração legislativa, mas, especialmente, no momento de interpretação e de aplicação das normas constituídas, o que é feito por meio do fornecimento de indicadores axiológicos, para a sistematização da dogmática penal, estabelecendo-lhes os fins teleológicos (Luca, 2009, p. 10).

A Política Criminal apresenta um aspecto teórico e científico e, ao mesmo tempo, um aspecto prático e empírico. Pelo aspecto teórico é possível fazer a análise racional da criminalidade, focando o estudo da formulação típica, da abrangência das normas e do próprio tipo penal, restringindo a atuação do poder punitivo do Estado, em respeito à liberdade de cada indivíduo. Já o aspecto prático permite a verificação das causas da criminalidade, visando proteger a sociedade e o indivíduo por meio de um sistema racional e organizado. Essas duas vertentes se relacionam entre si, onde os princípios da base teórica orientam a aplicação prática, por meio das condutas tipificadas em lei.

A Política Criminal transforma a experiência criminológica em “[...] estratégias concretas assumíveis pelo legislador e pelos poderes públicos” (Molina, 1997, p. 126). Dessa forma, pode-se afirmar que ela atua antes do processo legislativo, na fase em que a sociedade exige a solução para um problema relacionado à criminalidade; estende pelo processo legislativo, onde se discute a criação da norma penal dentro do Poder Legislativo, mostrando o protagonismo da política criminal do governo instituído; e atinge o momento de interpretação e aplicação da norma penal geral e abstrata, ao caso particular e concreto, dentro do Poder Judiciário, materializando a política criminal do aplicador do direito (Luca, 2009).

Portanto, a Política Criminal decide o conteúdo do Direito Penal, isto é, estabelece o que se tornará crime e qual será sua responsabilização, indicando o grau e a natureza da punição. “O Direito Penal é o reflexo da política do Estado que o reveste, de modo a espelhar os anseios governamentais” (Luca, 2009, p. 18).

A Política Criminal atualmente tem ganhado mais destaque, mas ela não é uma novidade. A influência direta da Política Criminal no âmbito da Dogmática Penal ocorreu desde a Escola

Clássica. Mesmo defendendo que a dogmática deveria ser estudada sem qualquer interferência valorativa, o método tecnicista jurídico permitiu certa influência da realidade social na sua construção, o que abriu as portas para o entendimento de que o estudo integral do delito exigia ir além do Direito Penal.

A Escola Clássica iniciou na segunda metade do século XVIII a discussão crítica sobre o delito, caracterizando-se pela concepção do livre-arbítrio, ou seja, o homem como ser livre e racional tinha plena condição de tomar suas decisões baseadas nas vantagens e inconvenientes que sua ação poderia gerar. Assim, adotava uma premissa do utilitarismo, no qual o fundamental para compreender o fenômeno criminal é o balanço que o homem faz dos benefícios e prejuízos que provavelmente vai ter com a prática delituosa.

A Escola Positiva, que sucedeu a Escola Clássica, foi fruto do movimento naturalista e pregava a supremacia da investigação experimental em oposição à indagação racional, marcando uma grande ruptura ao impor a ideia de um determinismo biológico e social, nas quais suas postulações eram construídas com base nas teses evolucionistas da biologia e apresentavam as manifestações primitivas do homem como elemento central para desvendar a natureza criminoso.

Essa Escola passou a defender o crime como uma manifestação da personalidade humana, levando em consideração na gênese do crime não somente o caráter individual do criminoso, mas a convicção de seu caráter sociológico, como às causas climáticas, as influências da cidade, da imprensa, da densidade demográfica, da imigração e da emigração, o álcool, o pauperismo. Dessa forma, os grupos que apresentassem certas características eram identificados como perigosos para a harmonização social. Ela impôs uma metodologia lógico-dedutiva, que negava terminantemente o livre-arbítrio e buscava o fundamento da pena na defesa social.

O positivismo científico consolidou a ideia de um direito uno, estatal e racional. Assim, o Direito Positivo se resumiu ao sistema normativo vigente em determinada época e local, resultantes de um conjunto de normas, instituições e formas de organização social em atuação em dado momento histórico (Coelho, 1991).

Quando a visão positivista tomou conta do Direito Penal, ocorreu um afastamento em relação à Política Criminal, concentrando os estudos penais na teoria dogmática do delito.

3. A RELAÇÃO ENTRE A POLÍTICA CRIMINAL E O DIREITO PENAL

Hoje, diante da crise de efetividade das normas do Direito Penal, o debate em torno da Política Criminal ganha força, em razão da constatação de que apenas a dogmática penal não tem conseguido dar as respostas exigidas nesse momento de complexidade da sociedade atual. Estudos mais recentes tentam compreender qual o grau de relacionamento entre o Direito Penal e a Política Criminal.

A ideia de que a Política Criminal e o Direito Penal devem ser tratadas de forma antagônica, atualmente encontra-se superada, principalmente a partir dos estudos de Claus Roxin (2000), que entende que as valorações político-criminais são os fundamentos do sistema do Direito Penal e da interpretação de suas categorias, atuando como instrumento de concretização das normas penais ao caso concreto.

A Escola Funcionalista colocou novamente a Política Criminal em posição de destaque no Direito Penal, interferindo diretamente na construção sistemática da dogmática penal. O funcionalismo propôs a interação entre Direito Penal e Política Criminal, a partir do entendimento de que o jurídico não é algo separado do sistema social.

Para Claus Roxin (2002, p. 205) “[...] as decisões valorativas do Estado devem compor esse sistema, a fim de que cada elemento do crime cumpra uma função político-criminal”. O autor entende que existe uma necessidade premente de compreender a construção do sistema da teoria do delito voltado para a tutela de bens jurídicos, que é o fim principal do Direito Penal. Nesse sentido, defende que essas decisões valorativas estão consagradas no texto constitucional como princípios do Direito Penal, funcionando como limites de atuação da política criminal do Estado.

As finalidades do Direito Penal devem ser orientadas pela Política Criminal, entendendo que a missão desse ramo do direito é a proteção dos bens jurídicos fundamentais. Para o autor, os conhecimentos criminológicos devem ser traduzidos em exigências político-criminais, orientando a dogmática penal (Roxin, 2006).

Existe uma forte orientação sobre a ideia de que a Ciência do Direito Penal não deve se ocupar apenas da exegese dos textos legislativos, mas também contribuir para a determinação do Direito Penal justo (Luca, 2009, p. 19).

A grande contribuição de Claus Roxin (2002) é a aproximação entre Direito Penal e Política Criminal, que rompeu uma barreira histórica, permitindo ao Direito uma aplicabilidade mais razoavelmente justa e condizente com a sua finalidade. A sua teoria possibilitou que princípios político-criminais como o da intervenção mínima, da ofensividade, da fragmentariedade e da insignificância fossem aplicados ao Direito Penal, sobrepondo o tradicional entendimento da tipicidade puramente formal, em que a conduta humana que se enquadra na descrição típica da lei é um fato típico punível. Portanto, nem sempre a solução típica é a mais adequada, pois sobre o prisma material não se justifica impor uma punição a quem praticou um fato insignificante, não gerando dano efetivo à sociedade, cabendo ao Direito Penal atuar somente em casos em que há necessidade de uma intervenção mais rígida.

O funcionalismo permitiu a transcendência da Política Criminal sobre a Dogmática Penal, a partir da adoção do sistema aberto. Para Claus Roxin (2002) a aproximação da Dogmática jurídico-penal com a Política criminal era uma forma de retirar as fronteiras entre elas, criando uma “unidade sistemática”. Assim, com o funcionalismo a política criminal passou a ser um critério de vetor da dogmática penal, na interpretação e aplicação das normas penais.

O funcionalismo surgiu ante a dificuldade do finalismo lidar com algumas questões penais relevantes, relativas, sobretudo, às novas formas de criminalidade. Isso ocorreu em virtude das diversas transformações pelas quais passou a sociedade contemporânea, causadas principalmente pela globalização econômica e pela revolução tecnológica, com a fluidificação constante não apenas da economia

entre diversos países do globo, mas também da cultura e da forma de vida das pessoas. Tais fatores geraram a necessidade da prevenção e da gestão dos riscos verificados na sociedade, exigindo uma resposta positiva também por parte do Direito Penal, relativo à criação de instrumentos para trabalhar com estes riscos, de acordo com a função eleita para o Direito Penal (Luca, 2009, p. 84).

O estabelecimento do conceito de Política Criminal está atrelado à Criminologia e a Dogmática Penal. A política criminal deve se posicionar entre a criminologia e a dogmática penal, exercendo um papel mediador entre os conhecimentos empíricos da criminologia e os normativos do direito penal, como também entre a dogmática e as outras ciências.

É tarefa da Política Criminal transformar as teorias da Criminologia em estratégias e instrumentos de controle da criminalidade a serem empregados pelo Estado. A Política criminal, a partir da análise e valoração dos dados empíricos coletados pela Criminologia, reúne condições para construir, aplicar, elaborar e criticar o Direito Penal. Os conhecimentos de Política Criminal permitem realizar a crítica da legislação existente, pensar reformas, caminhos e estratégias para o combate à criminalidade.

O sistema punitivo para alcançar eficácia na resolução dos problemas de violência, depende de uma melhor compreensão da sociedade onde ele é utilizado e aplicado, como também dos elementos que compõe o fenômeno criminal em suas diversas instâncias, como o delinquente, a vítima e os aparatos do controle social.

Para compreender a opção do legislador em estabelecer determinada norma é preciso antes conhecer suas razões. A seleção dos bens jurídicos fundamentais tutelados, a escolha das condutas humanas típicas e a elaboração pelo legislador da norma penal são frutos da Política Criminal. A Política Criminal guia as decisões tomadas pelo poder político ou proporciona argumentos para criticar essas decisões, existindo uma relação dialética entre Criminologia e Política Criminal (Shecaira, 2008).

A Política Criminal fornece às agências do poder público opções e caminhos científicos demonstrados pela Criminologia

como adequados para o exercício do controle social próprio do sistema penal. A partir dessa relação, toma-se uma decisão política em forma de norma, em forma de Direito Penal e o “cordão-decisão político-penal da norma é cortado pelo princípio da legalidade” (Zaffaroni, 2008, p. 119). Uma Política Criminal dissociada da análise da Criminologia é Política Criminal dissociada da realidade e produzirá, desse modo, um Direito Penal divorciado da realidade.

4. A POLÍTICA CRIMINAL E O ENSINO DO DIREITO PENAL

A relação entre Política Criminal e Direito Penal é preciso ser levada para dentro da sala de aula, devendo o professor ser o veículo desse processo de mudança, para um novo tempo de transformações na visão da Ciência Penal, para romper antigos paradigmas e estabelecer novas discussões em torno da dogmática penal, visando dar maior efetividade à norma penal dentro da perspectiva do Estado Democrático de Direito, garantidor dos direitos fundamentais da pessoa humana.

Há, portanto, a necessidade de refletir entre as pretensas e as reais funções do Direito Penal numa sociedade complexa e em constantes mudanças. É preciso discutir questões mais profundas que circundam o Direito Penal, mostrando que o Direito Penal não é somente um instrumento de controle social, violento e punitivo, mas representa um legado civilizacional que possibilitou a conquista de inúmeras liberdades e garantias que atualmente estão presentes em inúmeras constituições e legislações (D’Avila, 2001).

É preciso fazer uma crítica sobre a produção do conhecimento, para desconstruir padrões de ensino equivocados utilizados nos cursos de graduação, buscando a promoção de um conhecimento integrado das Ciências Criminais, por meio dos conhecimentos de Política Criminal, para fomentar a reflexão e permitir o “aperfeiçoamento legislativo penal, processual penal, policial e penitenciário” (Pires; Silva, 2016, p. 238).

É importante questionar a função do Direito Penal no combate dos riscos que a sociedade contemporânea enfrenta e que

afeta diretamente a vida de todos. A criação de novos tipos penais e o aumento do rigor punitivo não pode ser o único instrumento do Estado no campo penal para neutralizar os riscos sociais, pois a realidade tem mostrado que essa prática nem sempre alcança êxitos.

A teoria finalista do delito, adotada pelo nosso Código Penal na reforma ocorrida em 1984, precisa ser reavaliada na Disciplina de Direito Penal. Não é porque o código ainda mantém essa estrutura inalterada, que não se faz necessário mostrar os resultados errôneos que, por vezes, sua aplicabilidade gera, atribuindo responsabilidade penal há certos casos que não há prejuízo a qualquer bem jurídico fundamental.

É preciso fomentar o debate em torno das novas teorias do Direito Penal, contrapondo visões antagônicas e posições mais modernas em face as tradicionais e resistentes teorias. O estudo da teoria funcionalista é primordial na Disciplina de Direito Penal, pois ela visa identificar a missão do Direito Penal, que é a tutela do bem jurídico, e não a repressão a uma conduta típica.

Antes de compreender o conceito de crime, o aluno precisa entender a necessidade da observância dos princípios da ofensividade ou lesividade, necessário para a consecução dos legítimos fins do Direito Penal. O Direito Penal deve ser visto como um sistema aberto, no qual conviva a política criminal e a dogmática. O Direito Penal não precisa criminalizar condutas que não ofereçam qualquer risco a bens jurídicos fundamentais da sociedade. Somente as condutas que geram riscos a sociedade precisam ser combatidas e penalizadas.

As mudanças sociais e jurídicas ocorridas no Brasil após a promulgação da Constituição Federal de 1988, passaram a exigir uma mudança no perfil do profissional do Direito, voltado a uma formação humanística mais sólida e responsável, mais crítica, plural e dinâmica, e isso refletiu na necessidade da construção de um novo ensino jurídico.

As práticas pedagógicas do ensino jurídico brasileiro ainda resistem em reconhecer os novos tempos, e impõem barreiras as mudanças. O ensino jurídico ainda se baseia nas práticas positivistas oriundas do século XIX, onde continuam valorizando o texto de

lei, mantendo os estudantes imersos no mundo dos Códigos e dos Manuais Jurídicos Dogmáticos, alheios e distantes da realidade social a qual está inserida (Francischetto, 2011).

5. CONCLUSÃO

O Direito, como mecanismo de tutela de relações e pacificação social, está em constantes transformações, em sintonia com a sociedade que se renova a todo instante, apresentando novas necessidades, fruto dos novos costumes, valores e pensamentos que surgem. O Direito Penal, da mesma forma, precisa se atualizar de forma dinâmica, para corresponder as novas demandas sociais. A sociedade muda, portanto, o Direito tem que mudar.

É preciso recolocar o Direito Penal na sua verdadeira essência, impedindo seus exageros ou desvirtuamentos, principalmente dentro do contexto do Estado Democrático que vivemos, onde todo o sistema penal deve respeitar primeiramente os Direitos Fundamentais. Esse debate tem que ser proposto dentro das academias e dos Cursos de Direito.

Não é possível estudar os tipos penais sem uma análise sobre qual a função e o interesse que eles estão servindo ao existirem como norma a ser aplicada dentro da sociedade. Não é possível ficar analisando a classificação doutrinária de um tipo penal, sem fazer a reflexão crítica da sua necessidade, da sua aplicabilidade, da sua conexão com os reais interesses da sociedade, que transcendem os imperativos normativos e requer uma abordagem mais complexa, em termos sociológicos, políticos e filosóficos.

O positivismo jurídico fundamentado no legalismo, que subtraiu toda a influência de conteúdos valorativos, renegados à esfera da ética ou da moral, não foi suficiente para fazer a tutela e a proteção da pessoa humana e os interesses da sociedade. Muitas injustiças foram sustentadas e muitas lesões foram praticadas em nome de uma legalidade posta dentro do Estado de Direito. Ao transcender o Direito dentro dessa nova ordem constitucional, estamos reaproximando o universo jurídico da ética e da moral,

tornando o sistema jurídico mais axiológico e valorativo, comprometido com a realidade social.

O Direito Penal precisa ser analisado dentro da perspectiva da sociedade de risco do mundo contemporâneo, na qual diversas situações colocam o ser humano em contato com riscos não permitidos e potencialmente lesivos, em virtude de uma violência e criminalidade crescente, de forma a colaborar com a pacificação social.

Os sistemas penais tradicionais não têm conseguido enfrentar as novas questões que são colocadas dentro da sociedade de risco, necessitando de soluções baseadas em princípios e critérios de política criminal para dar maior legitimidade ao Direito Penal.

Não basta estabelecer novas figuras típicas ou aumentar as punições das condutas criminais mais recorrentes para conter os riscos sociais, mas é preciso renovar o Direito Penal, com a observância do princípio da ofensividade ou lesividade que é político-criminalmente necessário para alcançar as finalidades do Direito Penal.

REFERÊNCIAS

COELHO, L. F. *Teoria crítica do direito*. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 1991.

D'ÁVILA, F. R. A crise da modernidade e as suas consequências no paradigma penal. *Boletim IBCCRIM*, São Paulo, v. 8, n. 98, jan. 2001.

FRANCISCHETTO, G. P. *Um diálogo entre ensino jurídico e pedagogia*. Curitiba: CRV, 2011.

LUCA, H. M. A política criminal como critério teleológico da dogmática penal. São Paulo, 2009. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

MOLINA, A. G.; GOMES, L. F. *Criminologia: introdução a seus fundamentos teóricos*. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.

PIRES, T. R. O.; SILVA, G. A. L. Movimentos de política criminal e ensino jurídico. *Revista de Pesquisa e Educação Jurídica*, Brasília, v. 2, n. 1, p. 235-257, jan./jun. 2016.